

ПАХТА МОЙИНИ КАОЛИНЛИ АДСОРБЕНТЛАР ЁРДАМИДА ТОЗАЛАШ

¹Т.Л.Худайбердиев, ²С.М.Алиханов

¹ Наманган муҳандислик- технология институти, т.ф.н., доцент

² Наманган муҳандислик- технология институти, магистр-талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10938077>

Аннотация. Пахта мойини преслаш ёки экстракциялаш усулида олиншидан қатъий назар унинг таркибида керакли моддалардан ташқари қўшимча инсон саломатлигига зарарли маҳсулотлар мавжуд. Уларни рафинация қилиш жараёнида соапсток таркибига ўтказиш орқали тозалаш саноат миқёсида амалга оширилади. Лекин госсипол ва унинг хосилалари ҳамда экстракция жараёнида қўлланилган углеводород эритувчиларининг қолдиқ қисми мой таркибида сақаланади. Уларни миқдори кам бўлсада, пахта мойини сифатига ва хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатади. Юқоридагиларни эътиборга олиб пахта мойи самарали адсорбентлар ёрдамида қўшимча тозаланса уларнинг миқдори деярли йўқ бўлади.

Калим сўзлар: пахта мойи, мой таркиби, дезодорация жараёни, каолин, адсорбент.

Ёғ-мой саноати Ўзбекистон Республикаси озиқ-овқат саноатининг етакчи тармоқларидан бири бўлиб, аҳоли ва халқ хўжалигини тозаланган ўсимлик мойлари, ёғлар, шунингдек, улардан тайёрланадиган маргарин, майонез, глицерин, ёғ кислоталари ва совун каби маҳсулотлар билан таъминлайди.

Ёғ-мой саноати мамлакатимизда ишлаб чиқариладиган озиқ-овқат маҳсулотларининг 40%га яқинини ташкил этади. Ёғ-мой саноатининг ривожланиши пахта етиштириш билан боғлиқ бўлганлиги сабабли ёғ-мой корхоналари хом ашёга яқин жойларга қурилган. Улар Республикаимизнинг барча вилоятларида мавжуд. Мустақиллик йилларида бу саноатнинг таракқий этиши натижасида янги маҳсулотлар ҳам тайёрлана бошланди.

Олий навли тозаланган ва қадоқланган ёғ, янги рецептурадаги маргарин ва майонез шулар жумласидандир. Айрим ёғ-мой корхоналарида кейинги йилларда кунгабоқар пистаси ва масхар уруғларидан ҳам ёғ ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Маҳсулотларни тайёрлаш, қайта ишлаш, истеъмол ва сақлаш учун қулай идишларга қадоқлаш бўйича янги технологиялар кенг миқёсда ўзлаштирилмоқда. Ёғ-мой корхоналарида технологик жараёнларни автоматлаштириш, хорижий фирмалар ускуналари билан жиҳозлаш ишлари давом эттирилмоқда.

Пахта мойини преслаш ёки экстракциялаш усулида олиншидан қатъий назар унинг таркибида керакли моддалардан ташқари қўшимча инсон саломатлигига зарарли маҳсулотлар мавжуд. Уларни рафинация қилиш жараёнида соапсток таркибига ўтказиш орқали тозалаш саноат миқёсида амалга оширилади. Лекин госсипол ва унинг хосилалари ҳамда экстракция жараёнида қўлланилган углеводород эритувчиларининг қолдиқ қисми мой таркибида сақаланади. Уларни миқдори кам бўлсада, пахта мойини сифатига ва хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатади. Юқоридагиларни эътиборга олиб пахта мойи самарали адсорбентлар ёрдамида қўшимча тозаланса уларнинг миқдори деярли йўқ бўлади. Айниқса, пахта мойи таркибидаги углеводород эритувчиларини тўла ажратиш дезодорация жараёнида амалга оширилади.

Пахта мойини жахон андозаларига мослаш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида биз маҳаллий гилмоярлардан фойдаланиб фаоллантирилган адсорбентлар

ёрдамида уни тозалаш технологиясини такомиллаштириш ишларини амалга оширдик. Бунда 6 та гилмояли адсорбентлар (каолинли ва унинг аралшмалари) фаоллантирилиб, пахта мойини тозалаш жараёнида ўрганилди. Ушбу адсорбентлар рафинацияланган пахта мойини оқлаш жараёнида 85-900°C ҳароратда қўшилиб, уларни миқдори мойнинг умумий массасини 2% ни ташкил этди. Пахта мойини тозалашдан илгари ва кейинги кўрсаткичлари стандарт усулларда аниқланади. Бизга маълумки, каолинли адсорбентларга термик ишлов бериш ҳароратини оптимал қиймати 500-5500°C оралиғида жойлашган. Ушбу ҳароратни кўтариш (600-6500°C) оқланаётган мойнинг рангига салбий таъсир этади. Мойни чиқиш миқдори ва оқаришининг энг яхши натижаси адсорбентларни қўллашда, қачонки мой ранги 7,2 қизил бирликка тушганда ва кўк рангли бўёвчилар (хлорофилл ва унинг ҳосилалари) йўқолганда эришилади.

1-жадвал.

Каолинли адсорбентларни қиздириш ҳароратини оқланаётган пахта мойини асосий кўрсаткичларга таъсири

Адсорбент намуна номери	Қиздириш ҳарорати, °C	Оқланган мойнинг чиқиши, %	Мойни кислота сони, мг КОН/100	12,5 см қалинликдаги кюветада 35 сариқ бирликдаги мойнинг ранги	
				Қизил бирликда.	Кўк бирликда.
Бошланғич рафинацияланган пахта мойи					
1	450	99,1	0,28	10,2	2,0
2	550	98,7	0,22	9,1	0,5
3	650	98,5	0,25	9,6	0,8
4	450	99,3	0,24	9,3	0,4
5	550	99,5	0,17	7,2	0,0
6	650	99,0	0,20	7,4	0,1

Султон-Увайс конининг бойитилган каолини Al₂O₃ нинг юқори миқдори адсорбентнинг танлаб ютишга ижобий таъсир этади.

Ёғ-мой саноатига керакли маҳаллий бойитилган каолинлардан адсорбентлар олиш технологияси яратилганда уларни термик фаоллантиришдан олдинги ва кейинги ғоваклигини аниқлаш зарур.

Адсорбентларни ғоваклигини ўрганиш симобли порометр Модель-200, “Carlo Erba strumantazion” (Италия) да амалга оширилиб, унда уларнинг микро- ва ўтказувчи ғоваклари ҳажми аниқланди. Ўсимлик мойларини адсорбцион тозалашда ўтказувчи ғовакларни ҳажми асосий роль ўйнайди. Уларни самарали радиуси 2*10⁻⁹ дан 20*10⁻⁸ нм гача жойлашади. Султон-Увайс конининг бойитилган каолини Al₂O₃ нинг юқори миқдори адсорбентнинг танлаб ютишга ижобий таъсир этади.

Маълумки, ғовакларнинг катталиги ташиш йўлагини сорбатларнинг адсорбентларнинг актив марказига ҳаракатланишига ва адсорбцион жараённинг асосий шаклда кичик ғовакларда ва адсорбентнинг юзасида оқиб ўтади. Ўсимлик мойларини тозалаш жараёнини селективлигини ошириш ва қимматбаҳо мойни йўқотишни қайтармаслик учун адсорбентларнинг сифатли танлаш, термоактивланган типдаги БСУК, қайсики умумий ва ўтиш ғовакларининг ҳажми мос равишда 0,21 ва 0,18 см³/г га тенг.

Гилмояли адсорбентларни термик қиздиришнинг анъанавий усули 5500С да конвектив печларда узоқ вақт давомида олиб борилади (6 соатдан кўпроқ). Шу вақт ичида электроэнергия жуда кўп сарфланади ва фаоллантиришдан олинган адсорбентнинг сифати ҳам юқори эмас. Шунини ҳисобга олиб, биз ноанъанавий услублар билан гилмояли адсорбентларни фаоллантириш усули текширилди ва улардан ЎЮЧ-нурлантириш усули танлаб олинди, ЎЮЧ-диапазонидаги электромагнит тўлқинлари кимёвий элементларга ва минерални фаол боғларига танлаб таъсир этади. Шунингдек, солиштирма сиртни ортиши, ғоваклар шакли ва ҳажми танлаб олинаётган адсорбентларнинг адсорбциясига ижобий таъсири кузатилди. ЎЮЧ- нурлантиришнинг афзаллиги - гилмояли адсорбентларни юқори тезлик билан қиздириш, тупроқларни бир маромда паст иссиқлик ўтказувчанлик ва иссиқлик инерциясизлик, яъни, гилмояли адсорбентларни иссиқлик таъсирида фаоллантиришда бир зумда ўчиш имкониятлари мавжуд.

Ангрен ва Султон-Увайс конлари каолинли адсорбентларининг термик фаоллантириш 2450 МГц частотада олиб борилди. Шунингдек, фаоллантирилаётган каолинларни ғоваклардан ўтиши ва умумий ҳажми ўлчанди. Натижада ЎЮЧ-нурлантиришда – бойитилган каолинларда анъанавий конвектив усуллар билан куйдиришга нисбатан кўплаб ҳажмда ўтиш ва умумви олганда умумий ғовакларнинг ҳосил бўлиши кузатилди.

Бунда бойитилган Султон-Увайс (БСУК) каолини юқори ғовакликни, уни фаоллантирилган адсорбент сульфатида ўсимлик мойларини тозалашга тавсия этиш мумкинлигини кўрсатди.

Шундай қилиб, олиб борилган илмий-тадқиқот натижасида пахта мойини сифатини ва хавфсизлигини ошириш мақсадида уни самарали адсорбентлар ёрдамида тозалаш яхши натижалар бериши аниқланди.

Айниқса госсипол ва унинг ҳосилаларини ҳамда углеводородли эритувчи қолдиқларни кескин равишда камайтиришга эришиш адсорбентлар турига ва уларни қўллаш шарт-шароитларига боғлиқлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Тютюнников Б.Н. “Химия жиров” М.: Пищевая промышленность. 1975.-448с.
2. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Под. об. ред. А.Г. Сергеева. - Л.: Том II. - С. 350.
3. Сергеев А.Г. Рафинация хлопкового масла. - М.: Пищепромиздат, 1959.
4. Ильясов А.Т. Совершенствование технологии переработки хлопковых семян и рафинации масла. Диссерт. на соиск. уч. ст. докт. техн. наук. Ташкент, 1996, - С. 350.
5. Xudayberdiev T. L., Alixanov S. Moyli urug'larni saqlash va dastlabki qayta ishlashda ro'y beradigan jarayonlar. “Oziq-ovqat va kimyo sanoatida innovation texnologiyalarni joriy qilish” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. NamMTI.2023 yil 2-3 iyun.420-423betlar.
6. N.SH. Abdullayev, M.Z. Komilov, Q.X. Majidov, D.S. Murodov. “O'simlik moylari ishlab chiqarish texnologiyasi”. Toshkent, 2014 yil. 378b.